

766:7.012-027.3(477)
ID ORCID 0000-0002-8826-0135

ШРИФТ ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 1945–1989 РОКІВ

Косів В. М. Шрифт як засіб національної ідентифікації у графічному дизайні української діаспори 1945–1989 років. На матеріалах обкладинок періодичних видань, музичних платівок української діаспори 1945–1989 рр. простежуються приклади візуалізації української ідентичності за допомогою шрифтової графіки, з'ясовуються загальні особливості та індивідуальні авторські підходи. Зазначено, що для повоєнної хвилі української еміграції збереження та репрезентація національної ідентичності були найважливішим завданням, а шрифтова графіка, яка використовувала форми уставу, напівуставу, в'язі та скоропису, передавала повідомлення про національність видання. Показано, що пошуки національного виразу в українському графічному дизайні велися від початку ХХ ст., зокрема в контексті формування «українського стилю», де майже всі шрифтові розробки належать Георгію Нарбуту. Після війни Роберт Лісовський, Михайло Дмитренко, Микола Бутович, Богдан Боцюрків та інші автори, з одного боку, використовують нарбутівські літери, а з іншого — розвивають індивідуальні шрифти і показують відмінні методики використання історичного матеріалу.

Ключові слова: українська діаспора 1945–1989 рр., національна ідентичність, графічний дизайн, шрифт, кирилиця.

Косив В. М. Шрифт как средство национальной идентификации в графическом дизайне украинской диаспоры 1945–1989 годов. На материалах обложек периодических изданий, музыкальных пластинок украинской диаспоры 1945–1989 гг. прослеживаются примеры визуализации украинской идентичности с помощью шрифтовой графики, выясняются общие особенности и индивидуальные авторские подходы. Отмечено, что для послевоенной волны украинской эмиграции сохранение и репрезентация национальной идентичности были важнейшей задачей, а шрифтовая графика, которая использовала формы устава, полуустава, вязи и скорописи, передавала сообщение о националь-

ности издания. Показано, что поиски национального выражения в украинском графическом дизайне велись с начала ХХ в., в частности в контексте формирования «украинского стиля», где почти все шрифтовые разработки принадлежат Георгию Нарбуту. После войны Роберт Лисовский, Михаил Дмитренко, Николай Бутович, Богдан Боцюркив и другие авторы, с одной стороны, используют нарбутовские буквы, а с другой — развивают индивидуальные шрифты и показывают разные методики использования исторического материала.

Ключевые слова: украинская диаспора 1945–1989 гг., национальная идентичность, графический дизайн, шрифт, кириллица.

Kosiv V. Font as a Means of National Identification in Graphic Design of the Ukrainian Diaspora, 1945–1989.

Background. Cyrillic letters, which were developed from Greek uncial, are used by more than ten languages, therefore, the Ukrainian alphabet, although having several distinct letters, in graphic design is not sufficient to express nationality. However, during the 20th century, Ukrainian identity is often visualized with the font design. With the historical forms of letters that developed on the Ukrainian lands, on the one hand, one could recall the past, and on the other hand, communicate graphic uniqueness among neighbors. For the post-war wave of Ukrainian emigration, the preservation and representation of national identity was the most important task and the key to organized communities existence. In this sense, the font graphics, which used historical forms of uncial, half-uncial, and cursive illustrated nationality of the publication. Art of the Ukrainian diaspora was covered both in general works and in monographs, albums, and articles about individual authors. However, graphic design rarely became the subject of research. As far as letters design and typography are concerned, this area remains the least studied in Ukrainian art history.

Objectives. The objectives of the article are to trace the examples of visual representation of Ukrainian identity in graphic design of the diaspora with the means of typography as well as define general tendencies and individual approaches.

Results. The search for national expression in the Ukrainian graphic design was conducted from the beginning of the 20th century, in particular in the context of the formation of the “Ukrainian style”. Its recognizable motifs had several authors, but almost all font designs belong to Heorhiy Narbut. The Ukrainian character of his letters is expressed, for the most part, in Baroque forms of the 17th century. Obviously, in addition to purely aesthetic motivations, the focus on this period had an ideological component, since it recalled the time of the Cossack State. The closest to the fonts of George Narbut are the developments of his immediate students, one of whom – Robert Lisovskyi worked in emigration. After the war, his letters became bolder, but at the same time more individually distinctive. Not a direct student of Narbut, Mykhailo Dmytrenko used similar letter forms. Just as the stylistics of his illustrations from the citation of Narbut developed into more personal expression, in the design of letters, he initially was closer to his “spiritual teacher”, but subsequently worked out a new version of his font. Mykola Butovykh

Рецензент статті: Шмагалю Р. Т., доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету “історія і теорія мистецтв”, Львівська національна академія мистецтв

Стаття надійшла до редакції 10.08.2018

left the rich heritage of lettering design. In some cases, the letters are close to the works of Narbut, others show distinctive minuscules and majuscules. At the end of the 1940s and early 1950s, Narbut's fonts were imitated by Bohdan Botsiurkiv. In some works of the Diaspora, the influence of George Narbut is not direct, but through the designs of Pavlo Kovzhun – one of the most influential designers of the interwar period. Examples of such mediation are obvious in the works of Edvard Kozak and Anatoliy Salabay.

Besides the influence Narbut designs, his popularization of historical sources was equally important. In many works of the 1940–1980s, the designers used primary sources – Ukrainian manuscripts and printed books. The graphics of uncial, half-uncial, ornate capital letters (vyaz), and cursive was used for all kinds of messages. First of all, it can be seen in the design for church publications, in particular, the works of Petro Kholodnyi for the “Ukrainian Orthodox Calendar”. On the covers for the youth magazine “Avangard” Omelian Mazuryk used half-uncial and vyaz. The graphics of vyaz was the source for several works of Mykola Butovych and Ivan Bystrytskyi, which show its geometric version. Unlike uncial, half-uncial, and vyaz that were used not only in Ukraine, the characteristic Baroque script had a clear Ukrainian expression. Ivan Mozalevskyi uses it on the cover of “Soborna Ukraina”, and Edvard Kozak on the cover of “Druzhne Poslannia”, recalling the Cossack history.

Among a large number of examples, in which Cyrillic lettering expresses Ukrainian identity, a group of works stands out, marked by the influence of European art deco. Art deco font design balanced between decorative art nouveau and major avant-garde trends. This approach added a contemporary European flavor to the Ukrainian designs, but when the historic Cyrillic forms or Narbut letters were taken as the basis, the art deco became Ukrainian. Mykhailo Dmytrenko and other authors replace the bar in the letter “A” with the triangle. This detail was used in almost every European country in the second half of the 1920s–1930s. But in the Ukrainian context, its consistency with the triangles pattern reminded of “national style”. Geometric logotypes in the art deco style were designed in France by Oleksandr Savchenko-Bilsky. Across the Atlantic, the interwar style was continued by Mykola Butovych, Leonid Papara, and Bohdan Stebelskyi.

In the Ukrainian diaspora, the need for Ukrainian expression concerned not only the Cyrillic letters but also the Latin. Particular elements of common letters were easily transferred from Cyrillic to Latin, giving it Ukrainian character. After the war, it was demonstrated by Robert Lisovsky, whose Latin reflects the same author's manner as the Cyrillic. Such a transfer can be seen on the music album covers designed by Mykola Butovych and Mykhailo Dmytrenko. Yakiv Hnizdovskyi, instead, uses Cyrillic but gives it Latin expression. He calls for the correction of shortcomings that extend from 1710 and suggests starting with the cyrillization of the best examples of Latin fonts. Myron Levytskyi shares this idea with his fonts, which are always nationally neutral. Ukrainian identity in his works was expressed by other means, but the font design emphasized its modern character.

Conclusions. Font designs of the Ukrainian diaspora are express the individuality and show various meth-

ods of using the historic material. Letterings of Robert Lisovskyi, Mykola Butovych, Mykhailo Dmytrenko are so distinctive that it is possible to recognize authorship of the unsigned works. They used common sources, but different personalities resulted in unique solutions. In further research, it would be important to compare the diaspora and Soviet works. After all, the American Ukrainian Mykhailo Dmytrenko in the design for the Catholic Church and the Soviet Ukrainian Ivan Dziuban in the promotion of the collective farms use the same means of font design. In different political contexts, their letters denoted Ukrainian identity but formed various connotations.

Keywords: Ukrainian Diaspora of 1945–1989, national identity, graphic design, fonts, Cyrillic.

Постановка проблеми. Сформована на основі грецького унціального письма, кирилиця є спільною для більш ніж десяти мов, тому українська абетка, хоч і має декілька відмінних літер, у графічному дизайні не є достатнім виразником національності. Утім, упродовж ХХ ст. і в радянській Україні, і в українській діаспорі українська ідентичність часто візуалізувалася саме шрифтом. За допомогою історичних форм літер, які розвинулися на українських землях, з одного боку, можна було пригадати про минуле, а з іншого — віднайти графічну унікальність, яка вирізняє з-поміж сусідів. Пошуки цієї унікальності велися від початку століття в контексті опрацювання «українського стилю». Василь Кричевський, поруч з інтерпретацією народного орнаменту і гравюр стародруків, уживає давні форми кирилиці. Георгій Нарбут починає своє навчання з переписування старих манускриптів уже в Глухівській гімназії, а в Санкт-Петербурзі приєднується до популярної в тому часі європейської практики (зокрема в контексті руху «мистецтва і ремесла») використання історичних форм літер. Після переїзду до Києва він фокусується на українській спадщині. На завершення хоча б одного повного шрифту часу не вистачило, але численні розробки для обкладинок, титулів, грамот, банкот стали взірцями для наслідування впродовж усього ХХ ст.

Графічний дизайн української діаспори 1945–1989 рр., зокрема обкладинки періодичних видань, є багатим на шрифтові композиції, котрі базуються на нарбутових творах. У роботах Михайла Дмитренка, Миколи Бутовича, Роберта Лисовського, Богдана Боцюрківа та інших авторів бачимо прямі цитати, парафрази, індивідуальні інтерпретації робіт Георгія Нарбута, а також безпосереднє звернення до джерел, які він актуалізував. Для повоєнної хвилі української еміграції збереження та репрезентація національної ідентичності було найважливішим завданням і запорукою існування організованих громад. У цьому

сенсі шрифтова графіка, яка використовувала форми уставу, напівуставу, скоропису, передавала повідомлення про національний характер публікації.

Історіографія проблеми. Творчість мистців української діаспори висвітлювалася як у працях загального характеру [8; 14; 18], так і в монографіях, альбомах і статтях про окремих авторів [1; 11; 15]. Однак основна увага зосереджувалася на образотворчому мистецтві, натомість дизайнерські роботи рідко ставали об'єктом дослідження. Що ж стосується шрифтів, ця ділянка графічного дизайну залишається на сьогодні найменш вивченою в українському мистецтвознавстві. Питання українського характеру кирилиці піднімалися в окремих діаспорних публікаціях. Про вплив Георгія Нарбута на пізніших авторів писав П. Мегик: «Культуру української букви підніс Ю. Нарбут дуже високо. Від нього розпочався похід плекання культури сучасної нашої букви (Ковжун, Лісовський, Хасевич, Баляс, Гніздовський і молодші)» [10, с. 7]. Повторив цю тезу І. Кейван: «...геніяльний Юрій Нарбут удосконалив українську абетку, а за ними пішли найвизначніші наші графіки: Павло Ковжун, Микола Бутович, Роберт Лісовський, Ніл Хасевич та інші» [6, с. 63]. З публікацій самих мистців варто також згадати Я. Гніздовського та В. Дорошенка, які висловилися про шрифтовий дизайн на сторінках журналу «Нотатки з Мистецтва» [2; 3]. З публікацій останніх років варто виділити працю О. Федорука про Миколу Бутовича [19] та Р. Яціва про Роберта Лісовського [20], де дизайнерські роботи і шрифтова графіка представлені доволі об'ємно. Шрифтові роботи Якова Гніздовського у своєму інтернет-блозі «Кирилівські читання» аналізує І. Дудник, зараховуючи їх до «українського шрифтового стилю» [5]. В. Мітченко у своєму дослідженні «Естетика українського рукописного шрифту» вказує на «діаспорний вектор» впливу Георгія Нарбута [13, с. 119], але робіт повоєнної діаспори тут не наведено.

Мета статті — на матеріалах обкладинок періодичних видань, музичних платівок української діаспори 1945–1989 рр. простежити приклади візуалізації української ідентичності за допомогою шрифтової графіки, з'ясувати загальні особливості та індивідуальні авторські підходи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пошуки національного виразу в українському графічному дизайні велися від початку ХХ ст., зокрема в контексті формування «українського стилю». Його композиційні принципи, характерна стилізація, впізнавані мотиви мали кількох авторів, але майже всі шрифтові розробки належать одному майстру — Георгію Нарбуту. І Василь

Кричевський, і Михайло Бойчук у своїх шрифтових роботах, хоч і вживали історичні джерела, не досягли такого рівня переосмислення й адаптації до сучасних потреб, як Георгій Нарбут. Літери Георгія Нарбута базуються на взірцях рукописної та друкованої кирилиці, при цьому український характер виражається здебільшого бароковими формами ХVІІ ст. Очевидно, що крім естетичних мотивацій, звернення до цього періоду мало ідеологічну складову, адже пригадувало про історичний період Козацької держави. Відкинення кириличної графіки Петром І у 1710 р. та поширення «гражданських шрифтів» (за графікою тотожних латинській антикві) на українських землях у ХІХ ст. сприймалося як заперечення національної традиції, відповідно, вживання форм напівуставу і скоропису в 1917–1920 рр. — її відродженням. В. Січинський засвідчує впливовість такої концепції: «Пригадується, який переворот зробив Нарбут своїми шрифтами. Вони звертали на себе загальну увагу, хоч і далеко не завжди мали признання. Були навіть такі завзяті прихильники “традиції”, що ніяк не могли погодитися на “латинські” літери Z і N, що служить доказом, як у нас мало знають про стару українську культуру шрифтів» [17, с. 52]. Пізніше дослідник додав: «На підставі старої української культури шрифтів Нарбут створив кілька типів модерних українських шрифтів, широко відомих під назвою “нарбутівських”. Супроти уживаних “цивільних” шрифтів нарбутівські шрифти використовують старішу кирилицю, а водночас більше “латинізовані”» [16, с. 21] ¹.

Природньо, що найближчими до шрифтів Георгія Нарбута є розробки його безпосередніх учнів: Роберта Лісовського, Леся Лозовського та Марка Кинарського. З них після війни продовжив працювати лише Роберт Лісовський. У його шрифтових роботах 1920–1930-х рр. (зокрема для львівського журналу «Українське Мистецтво», празьких пластових видань) бачимо наслідування вчителя. Після війни стилістика міняється, літери стають більш насиченими, та водночас виразно авторськими. В. Попович дає їм наступну характеристику: «...масивні і сильні букви з легкою прикрасою і гнучкою лінією, яка їм не дозволяє бути ні цілком простими, ні надто тяжкими. Є в них щось з ремінісценцій раннього барокка» [15, с. 217]. Обкладинки журналу «За Єдність Нації» та «Календарця Українця у В. Британії» середини 1950-х рр. є прикладами цієї зрілої авторської стилізації. Загалом бачимо поєднання важких заголовків зі світлою фактурою курсиву,

¹ « »

де певні варіації літер «Н» і «А» не впливають на впізнаваність стилістики Роберта Лісовського.

Хоч і не був безпосереднім учнем Георгія Нарбута, близькі шрифтові форми вживав Михайло Дмитренко. Подібно до того, як стилістика його ілюстрацій від цитування нарбутових прийомів розвивалася до авторського виразу, в дизайні літер він спочатку був ближчий до свого «духового вчителя»², а згодом опрацював новий варіант шрифту. В обкладинці буклета 1951 р. «60 літ у Канаді» автор наслідує характерне «Н» і «Д». У логотипі Українського Католицького Конгресу 1952 р., крім цих двох літер, схожою є «К», а також вживання «А» (малого юса) замість «А»³. Обкладинка «Пропам'ятної Книги оо. Василян у Канаді» 1953 р., яка містить шість літер «А», ще більше акцентує на цій заміні (Іл. 1). Характерною тут є графіка літери «В», яка розвинулася у візантійських манускриптах, а потім перейшла до кирилиці. У пізніх роботах Михайло Дмитренко вживає іншу графему «А», позбувається «Н» у кирилиці та більш виразно базується на скорописі. Музична платівка 1981 р. для Капелі Бандуристів ім. Тараса Шевченка ілюструє цю зміну. Це також видно в логотипі для журналу «Терем» 1984 р., хоч тут автор розробив усього чотири літери.

Багату спадщину шрифтових композицій залишив Микола Бутович. Його каліграфічна майстерність проявилася в роботах міжвоєнного періоду, зокрема в обкладинці для львівського «Літопису Червоної Калини» 1932 і 1938 рр., варшавського журналу «Наша Культура» 1935 р. У роботі 1932 р. бачимо вже сформовану графіку двох шрифтів, які автор з невеликими змінами вживатиме до кінця життя. Зв'язок із розробками Георгія Нарбута особливо простежується в характерних літерах підзаголовка. У 1940–1950-х рр. автор розвиває цей шрифт, поступово відходячи від дисциплінованості однакових споріднених штрихів. У трьох обкладинках, які Микола Бутович виконав 1946 р. для зальцбурзьких видань «Літаври», «Дзвін» і «Керма», фактура підзаголовків контрастує з масивнішим словом назви. На відміну від робіт 1930-х рр. тут більше експресії, характерної для барокового скоропису. Автор працює швидко, рука каліграфа домінує над ретельним розрахунком дизайнера. Каліграфічні розчерки логотипа «Керма» настільки виразні, що заміняють декоративні елементи, яких у цьому випадку автор не вживає (Іл. 2). Для досягнення

² [7, . 17–20].

³

« ».

виразності в невеликому розмірі різниця між товщинами штрихів зменшується, шрифт стає малоконтрастним. Найкраще каліграфічний почерк Миколи Бутовича проявляється в композиціях із більшим обсягом тексту. Грамота Українського Конгресового Комітету Америки 1960 р. показує виразну фактуру письма, в якій елементи скоропису створюють національне забарвлення.

Деякі твори містять маюскульні варіанти курсиву Миколи Бутовича. У логотипі «Українського Православного Вісника» 1948 р. літери більш вільні та каліграфічні, на обкладинці «Ювілейної Книги Українського Робітничого Союзу» 1960 р. — ретельніше сконструйовані. Три обкладинки музичних платівок другої половини 1950-х рр. показують, наскільки вільно автор використовував і поєднував різні підходи до творення українського характеру шрифту. Платівка «Українські Народні Танки» — літери наближені до робіт Георгія Нарбута, «Ще не вмерла» — авторський каліграфічний мінускул, «Українські Пісні хору Вірьовки» — вільний маюскульний курсив з елементами скоропису. В інших обкладинках платівок Микола Бутович також наслідує маюскульний курсив Георгія Нарбута з «Абетки» та реверса банкноти 100 карбованців 1917 р. У деяких роботах — вживає літери старої кирилиці, причому, як і Михайло Дмитренко, не завжди дотримується правил фонетики. Йотована «А» у Грамоті УКК слушно заміняє «Я», натомість в обкладинці платівки «Українські пісні й танці з Гуцульщини» стара кирилична «ψ» (псі) заміняє літери «у».

Наприкінці 1940-х — на початку 1950-х рр. шрифти Георгія Нарбута наслідує Богдан Боцюрків у Вінніпегу. На обкладинках видання музичних творів О. Кошиця, календаря історичних подій «Український Літопис», брошур із серії «Самоосвіта» він цитує не лише відомі мотиви колон і лози, а й застосовує схожий прийом до шрифтової графіки. Окремі літери автор переносить без змін, а інші, які не зустрічалися в нарбутових композиціях, конструює самостійно, при цьому намагаючись дотриматися загального характеру джерела. За характером побудови літер Богдану Боцюрківу приписуємо також авторство логотипа «Бюлетеня Комітету Українців Канади» (січень 1953 р.)⁴.

У деяких творах діаспори вплив шрифтової графіки Георгія Нарбута відбувається не напряму, а за посередництвом розробок Павла Ковжуна — одного з найвпливовіших дизайнерів

⁴ 1980-

«

».

міжвоєнного періоду, який послідовно розвивав нарбутівські прийоми використання давньої кирилиці та інтерпретував їх у дусі європейського арт-деко. Прикладом такого посередництва є каліграфічні розчерки, які Георгій Нарбут виводив із верхньої точки літери «А» (заповнюючи вільний простір)⁵, а Павло Ковжун розвинув у декоративні мотиви, які нагадують довгі вузькі стяги чи козацький оселедець. Едвард Козак на обкладинці для «Календаря Української Трибуни» на 1948 р. додає такий розчерк до «А», де він римуться з волоссям вершника і гривною коня, а на обкладинці 1949 р. — до літери «Д». Більш відверто наслідує Павла Ковжуна Анатолій Салабай в обкладинці журналу «За Синім Океаном» 1962 р. (Іл. 3). Не лише розчерки від «А», але й характерні асиметричні засічки запозичені з ковжунової обкладинки 1926 р. оповідання І. Франка «Як Юра Шикманюк брив Черемош».

Окрім значного впливу шрифтових розробок Георгія Нарбута, не менш важливою була його популяризація історичних джерел⁶. У багатьох творах 1940–1980-х рр. автори зверталися не так до розробок 1910–1920-х рр., як до першоджерел — українських манускриптів і стародруків. Графіка уставу, напівуставу, в'язі, скоропису опрацьовувалася для найрізноманітніших завдань. Перш за все, це показують церковні видання⁷. Петро Холодний на обкладинці журналу «Церква і Нарід» 1949 р. подає назву літерами уставу. Графіка окремих літер і характерні великі відстані між ними вказують на найдавніші українські пам'ятки (зокрема Остромирове Євангеліє XI ст.). У його обкладинках для «Українського Православного Календаря» 1960–1970-х рр. шрифти є важливими елементами дизайну не лише з огляду на композицію, але й через зв'язок з українськими стародруками⁸. В обкладинці календаря на 1960 р. упізнаються елементи заголовків XVII ст. У виданні на 1963 р. бачимо поєднання уставу⁹ із заголовними літерами, близькими до в'язі. Обкладинка журналу на 1971 р. демонструє геометризовану стилізацію, але зв'язок із українською в'яззю (перетворення рядків тексту на орнамент) упізнається (Іл. 4).

⁵ 100 1917

⁶

⁷

⁸

(.),

⁹

« » « »

Близькі до в'язі літери бачимо на обкладинці «Літопису Волині» 1955 р.¹⁰. Така графіка у світському виданні комунікативно виправдана, адже тут вона ілюструє слово «літопис». Натомість серія обкладинок для молодіжного журналу «Авангард» авторства Омеляна Мазурика семантично доволі несподівана. Читацька аудиторія, а особливо назва видання контрастує з літерами стародруків. У композиціях 1969 р. заголовні «А» запозичені з в'язі, решта літер відображає характер напівуставу. В обкладинці 1971 р. автор базується на манускриптах, тож застосовує своєрідну каліграфічну манеру (особливо несподівані рядкові «а»). Загалом ці обкладинки є одним із найбільш промовистих контрастів шрифтової форми та змісту.

Графіка в'язі була джерелом для двох робіт Миколи Бутовича 1954 р. (виданих у Джерсі-Сіті). В обкладинці ювілейної книги Українського Народного Союзу стрічки тексту творять рівномірну фактуру; задля цього, подібно до історичних зразків, автор зменшує літеру «А» та зміщує її вліво під «Р». В обкладинці календаря «Свободи» автор наближається до геометризованої в'язі. Лише декілька дуг додають орнаментальності декоративності, всі інші штрихи є вертикально-горизонтальні. Схожу геометричну графіку в'язі пропонує Іван Бистрицький на обкладинці варшавського «Українського календаря» на 1969 р. Два останні приклади неоднозначні з огляду на регіональний характер шрифтової графіки. Адже геометризовані літери в'язі, хоч інколи й зустрічалися в українських творах, насамперед притаманні російським виданням. Натомість українська в'язь укладалася з більш вигнутих і не таких геометричних літер [9, с. 150]. Однак більшість читачів цих публікацій навряд чи були знайомі з першоджерелами та, швидше за все, не розпізнавали історичні зв'язки.

На відміну від в'язі, а також графіки уставу й напівуставу, які використовувалися не лише в Україні, характерний бароковий скоропис мав однозначне українське прочитання. Уже наприкінці XIX ст. Амвросій Ждаха вживає скоропис у своїх популярних листівках. У 1913 р. Охрім Судомора використовує його в логотипі київського журналу «Дзвін». У 1921 р. Микола Битинський пов'язує таким чином стрілецтво і козацтво на обкладинці таборового журналу інтернованих «Український стрілець». У 1946 р. стилізує під скоропис цитату І. Франка Іван Мозалевський на обкладинці паризького видання «Соборна Україна». Едвард Козак в обкладинці 1962 р. для пластового журналу

¹⁰

«Дружнє Послання» за допомогою експресивних розчерків нав'язує до козацької історії (Іл. 5). Зображення клейнодів, очевидно, додає більшої односторонності, але навіть без них обкладинка прочитується як українська.

Серед великої кількості прикладів, де стилістика кирилиці виражає українську ідентичність, виділяється група творів, позначена впливом європейського арт-деко. У міжвоєнний час Василь Кричевський, Павло Ковжун, Святослав Гординський та інші автори експериментували з популярною стилістикою. Шрифтова графіка арт-деко балансувала між декоративністю ар-нуво й сецесії та актуальними авангардними мистецькими напрямками. Від кубізму вона перейняла можливість одночасного розташування літер у різних ракурсах. Від футуризму — поєднання різних шрифтів в одному слові, динаміку, неспівпадіння контуру й заповнення площин. Від конструктивізму — геометризацию, намагання скласти літери з простих форм. Використання цих дизайнерських засобів надавало українським творам сучасного європейського звучання, але коли за основу бралися графіка історичних кирилических форм чи розробки Георгія Нарбута, арт-деко ставало українським.

Михайло Дмитренко на обкладинці 1952 р. «Календара Української Родина»¹¹ вживає характерну для арт-деко деталь — поперечний штрих літери «А» замінюється на трикутник. Цей прийом використовувався майже в кожній європейській країні в другій половині 1920-х — 1930-х рр.¹² Але в українському контексті його співзвучність із рапортом трикутників нав'язувала до «національного стилю». Автор логотипа журналу «Шлях Молоді» (ч. 3; 1947) замінив на трикутники середній штрих літери «Ш» та крапку над «і». Вадим Доброліж на обкладинці 1946 р. для журналу «Похід» наслідує літери Павла Ковжуна та популярний у шрифтах арт-деко прийом декорування жирних штрихів тонким лінійним декором.

Ряд логотипів повоєнних журналів показують більшу геометризацию. Німецькі, французькі, бельгійські видання українських емігрантів продовжують експерименти попередніх десятиліть, показуючи гнучкість стилістики арт-деко та її здатність інкорпорувати історичні кирилическі форми. Автор логотипів паризьких журналів «Вісник УГКЦ у Західній Європі» та «Українець у Франції» Олександр Савченко-Більський (?) ще у 1930-х рр. розробив виразні шрифтові рішення

(це, зокрема, видно у травневому випуску пластового журналу «Скоб» за 1938 р.), а в середині 1940-х розвинув їх. Гнучкість арт-деко показує також обкладинка видання «Гетьманський Голос» 1980 р., де проявляються історичні елементи заголовних літер і в'язі. У логотипі журналу «Надбузька Земля» 1981 р. ця стилістика поєднується зі скорописом (Іл. 6). У багатьох прикладах для передачі зв'язку з національною шрифтовою спадщиною достатньо було однієї-двох характерних літер. Леонід Папара у роботі 1953 р. досягає цього літерами «Р» і «Я», а Богдан Стебельський в обкладинці 1958 р., окрім заміни «Н» на «N», подає виразну літеру «К».

Ще один характерний прийом для шрифтової графіки міжвоєнного часу — зміщення центра літер «Б», «В» донизу. Микола Бутович використовує його у 1930-х рр. та не відмовляється від цього до кінця життя¹³. У 1948 р. він проектує новий логотип найбільш масового в діаспорі щоденника «Свобода». Стилістика арт-деко наприкінці 1940-х сприймалася як свідчення зв'язку з передвоєнними традиціями (у т. ч. й політичними), але вже через десять років виглядала надто архаїчно. У листі до автора в січні 1957 р. головний редактор просить «відсвіжити» й «увиразнити» цей заголовний напис, «зокрема “В” і “Б” та англійське “B” зробити більш “нормальними”» [4]. 2 березня 1957 р. газета виходить із новим логотипом, де з підзаголовка зникли елементи скоропису, літери заголовка стали «нормальними» і національний характер більше не відображався.

Розглядаючи шрифтовий дизайн діаспори, варто зауважити, що в багатьох випадках потреба українського виразу стосувалася не лише літер кирилиці, а й латинки. У листі до Миколи Бутовича від Товариства Приятелів Капелі Бандуристів замовлення сформульовано наступним чином: «На емблемі має бути напис Ukrainian Bandurists Chorus або самі ініціали U.B.C. написані можливо українським бароковим стилем» [12, арк. 2]. Зрештою, таке завдання для українських дизайнерів не було новим: у банкнотах для УНР (де написи подавалися трьома мовами) свої рішення пропонував Георгій Нарбут. Окремі елементи спільних літер доволі легко переносилися з кирилиці на латинку, надаючи їй українського характеру. Після війни найбільш яскраво це демонструє Роберт Лісовський, зокрема в обкладинці видання «The Ukrainian Review» (Іл. 7). Його латинка відображає ті ж авторські прийоми, що й кирилиця. Подібне перенесення бачимо в обкладинках до музичних платівок Миколи Бутовича. Михайло

11

12

1925

13

Дмитренко у згаданій обкладинці для капели бандуристів для того, щоб «українізувати» латинку, вживає характерне нарбутівське «N» із похилим лівим штрихом, що підтримує діагональ. Цікаво, що в кирилиці автор має інші можливості, тому використовує звичайне «Н».

У зв'язку з використанням латинки (та перебуванням у середовищі латинського алфавіту) в українській діаспорі окреслилася ще одна проблема. Петро Мегик у 1972 р. говорить про неї так: «Завдяки чужим школам — не знаємо української букви, завдяки самопевності й лінивству — не хочемо потрудитись, щоб зорієнтуватися як грамотно мала б виглядати наша буква. [...] Гляньмо, як часто ми вже зустрічаємо в наших написах замість української букви “У” латинське “Y”. Недавно на палітурках свіжо виданої книжки ми бачили латинське “D”, латинське “U”» [10, с. 7–8]. У 1985 р. на це звертає увагу Василь Дорошенко у тексті з промовистою назвою «Камо грядеши» [3, с. 76]. Загалом ця проблема в українських діаспорних виданнях простежується значно швидше. Ще у 1950-х рр. на обкладинках (а також у текстах) канадського журналу Молодих Українських Націоналістів «Beams» кириличну аббревіатуру організації «МУН» подавали як «МУН». Такі приклади зустрічаються вродовж усього досліджуваного періоду.

Серед широкого спектра підходів до стилістичного виразу української кирилиці в діаспорі вирізнялася позиція Якова Гніздовського. У 1969 р. на сторінках журналу «Нотатки з Мистецтва» він висловив її у вигляді своєрідного маніфесту. Замість постійно повертатися назад, автор закликає до вдосконалення латинізованих форм кириличної абетки та виправлення недоліків, котрі тягнуться від 1710 року. «Виходячи з історичного факту, що наше письмо (на добро, чи на зло) переняло західні шати, йому не залишається нічого іншого, як тільки ходити в тих шатах, дбати, щоб вони були бездоганно скроєні, стилістично чисті, як також, щоб вони були в злагоді з часом» [2, с. 9]. Яків Гніздовський пропонує почати від кирилізації кращих зразків латинських шрифтів і показує приклад у своїх численних роботах. На обкладинці журналу «Арка» 1947 р. він ще вживає старі форми «а», «р». Але наступного року пропонує новий варіант кирилиці, який ближчий до італійської ренесансної антикви, аніж до українських манускриптів, і співставляє його із зображенням Брама Заборовського. На звороті обкладинки — така ж аббревіатура МУР, закомпонована в рамку давньоруського орнаменту. Той самий шрифт автор використовує у «Календарі Альманаху» на 1948 р., де показово вживає декоративні елементи стародруків. Отже, в розумінні Якова

Гніздовського, символізму впізнаваної споруди та орнаменту достатньо для національної ідентифікації, тому шрифт може розвиватися в іншому напрямку. Цікавими є кілька прикладів редизайну, які автор виконав як заміну ранішим творам своїх колег. Своєрідною «відповіддю» Миколі Бутовичу є новий дизайн грамоти для УКК, а Омеляну Мазурику — новий логотип для журналу «Авангард» (Іл. 8). Таким чином, Яків Гніздовський, залишивши велику спадщину шрифтових розробок, показує альтернативний шлях.

Схожу позицію щодо шрифтового дизайну демонструє Мирон Левицький. В інтерпретаціях декоративних мотивів Василя Кричевського та Георгія Нарбута він був найбільш плідним в українському графічному дизайні, але поряд із цим ніколи не використовував їхніх літер. Шрифти Мирона Левицького майже завжди національно нейтральні. Ба більше, автор тонко відчував сучасні тенденції шрифтового дизайну і типографіки на Заході та відображав це в роботах для українських замовників. Його обкладинку для «одноднівки» Братства «Броди-Лев» 1969 р.¹⁴ можна співставити з відомими розробками Герба Лубаліна, зокрема типографікою журналу «Avant Garde» кінця 1960-х та логотипом Школи Архітектури Купер Юніон 1974 р. Таким чином, українська ідентичність виражалася іншими засобами, натомість шрифтовий дизайн підкреслював її сучасний характер.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Як абстрактне позначення звуків розмовної мови, шрифт є одним із найбільш універсальних засобів у графічному дизайні. Разом з тим його історичні та регіональні форми здатні додавати різноманітних відтінків у візуальній комунікації. В українському випадку використання характерних елементів уставу, напівуставу, в'язі та скоропису у творах ХХ ст. було одним із засобів національної ідентифікації. Шрифтові розробки української діаспори позначені індивідуальністю та показують відмінні методики використання історичного матеріалу. Літери Роберта Лісовського, Миколи Бутовича, Михайла Дмитренка настільки виразні, що навіть за відсутності підписів дозволяють встановити авторство творів. І хоч майже всі вони користувалися спільними джерелами, різний творчий характер вилився в неповторні рішення.

У подальших дослідженнях важливо зробити співставлення діаспорних і радянських творів.

¹⁴

« . (« « »).

Іл. 1. Михайло Дмитренко. Обкладинка видання «Пропам'ятна Книга оо. Василян у Канаді». Торонто, 1953 р. Фото автора

Іл. 2. Микола Бутович. Обкладинка журналу «Керма». Зальцбург, 1946 р. Фото автора

Іл. 3. Анатолій Салабай. Обкладинка журналу «За Синім Океаном». Нью-Йорк, 1962 р. Фото автора

Іл. 4. Петро Холодний. Обкладинка видання «Український Православний Календар». Саут-Баунд-Брук, 1970 р. Фото автора

Лл. 5. Едвард Козак. Обкладинка журналу «Дружне Послання». Нью-Йорк, 1962 р. Фото автора

Лл. 6. Невідомий автор. Обкладинка журналу «Надбузька Земля». Блюмінгтон, Індіана, 1981 р. Фото автора

Лл. 7. Роберт Лісовський. Обкладинка журналу «The Ukrainian Review». Лондон, 1954 р. Фото автора

Лл. 8. Яків Гніздовський. Обкладинка журналу «Авангард». Нью-Йорк, 1980 р. Фото автора

Адже Михайло Дмитренко на обкладинці торонтського «Календара Української Родина» 1952 р. та Іван Дзюбан у київському плакаті «Примірний статут колгоспу» 1969 р. вживають спільне джерело, однакові засоби шрифтового дизайну. У різних політичних контекстах ця графіка літер позначала українську ідентичність, але формувала різні конотації.

Література:

1. Бутович М. Монографія [Автобіографія М. Бутовича і стаття В. Січинського] [Текст] / М. Бутович. — Нью-Йорк : Слово, 1956. — 58 с.
2. Гніздовський Я. Декілька думок про наш друкарський шрифт [Текст] / Я. Гніздовський // Нотатки з Мистецтва, 1969. — № 9. — С. 5–10.
3. Дорошенко В. Камо грядеші [Текст] / В. Дорошенко // Нотатки з Мистецтва, 1985. — № 25. — С. 76.
4. Драган А. Лист до Миколи Бутовича, 28 січня 1957 р. // Архів Українського Музею і Бібліотеки в Стенфордї. Ф. : Butovych, Mykola. Correspondence 1950–1961. 1 арк.
5. Дудник І. Гніздовський (5 майстрів українського шрифтового стилю). [Електронний ресурс] / Ігор Дудник. — Електрон. дані. — 10.08.2015. — Режим доступу : <http://cyreading.blogspot.com/2015/08/5.html> (дата звернення : 10.07.2018). — Назва з екрана.
6. Кейван І. 35 літ праці мистців у Філадельфії [Текст] / І. Кейван // Нотатки з Мистецтва. — 1985. — № 25. — С. 61–63.
7. Кейван І. Михайло Дмитренко [Текст] / І. Кейван // Терем. — 1968. — № 3. — С. 5–20.
8. Кейван І. Українські мистці поза батьківщиною [Текст] / І. Кейван. — Едмонтон ; Монреаль : [б. в.], 1996. — 226 с.
9. Коць-Григорчук Л. Українська в'язь [Текст] / Л. Коць-Григорчук // Народнознавчі зошити. — 2011. — № 1 (97). — С. 145–154.
10. Мегик П. До джерел... [Текст] / П. Мегик // Нотатки з Мистецтва. — 1972. — № 12. — С. 5–8.
11. Михайло Дмитренко [Текст] / [передмова Святослава Гординського ; вст. стаття і оформлення текстів Олекси Веретенченка]. — Детройт ; Нью-Йорк : Об'єднання Мистців Українців в Америці, 1990. — 233 с.
12. Мілянчик А., Гончаренко П. Лист від Товариства Приятелів Капелі Бандуристів до Миколи Бутовича. Дітройт, 5.6.1958 р. // Архів Українського Музею і Бібліотеки в Стенфордї. Ф. : Butovych, Mykola. Correspondence 1950–1961. 2 арк.
13. Мітченко В. Естетика українського рукописного шрифту [Текст] / В. Мітченко. — К. : Грамота, 2007. — 208 с.
14. Новоженець Г. Образотворче мистецтво української діаспори 1940–1970 років : поліваріантність художнього досвіду [Текст] / Г. Новоженець. — Львів : Кальварія, 2015. — 280 с.
15. Попович В. Роберт Лісовський [Текст] / В. Попович // Авангард. — 1974. — № 3–4 (122–123). — С. 211–218.
16. Січинський В. Сучасна українська книжна графіка [Текст] / В. Січинський // Нотатки з Мистецтва. — 1966. — № 4. — С. 15–38.
17. Січинський В. Юрій Нарбут [Текст] / В. Січинський. — Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. — 62 с.
18. Стельмашук Г. Українські митці у світі. Матеріали до історії українського мистецтва ХХ століття [Текст] / Г. Стельмашук. — Львів : Априорі, 2013. — 516 с.
19. Федорук О. Микола Бутович : Життя і творчість [Текст] / О. Федорук. — К. ; Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коця, 2002. — 431 с.
20. Яців Р. Роберт Лісовський (1893–1982) : Дух лінії [Текст] / Р. Яців ; Слово про батька — Зоя Лісовська-Нижанківська ; Львівська національна академія мистецтв. — Львів : Априорі, 2015. — 232 с. : іл.

References:

1. Butovych, M. (1956). *Monohrafiia (Avtobiohrafiia M. Butovycha i stattia V. Sichynskoho)* [Monograph (Autobiography of M. Butovych and article by V. Sichynsky)]. New York : Slovo. (In Ukrainian).
2. Hnizdovskyi, Ya. (1969). Dekilka dumok pro nash drukarskyi shryft [Few thoughts on our printing type]. *Notatky z Mystetstva — Notes on Arts*, 9, 5–10. (In Ukrainian).
3. Doroshenko, V. (1985). Kamo hriadeshy [Quo Vadis]. *Notatky z Mystetstva — Notes on Arts*, 25, 76. (In Ukrainian).
4. Drahan, A. (1957). *Letter to Mykola Butovych, 195, January 28*. Archive of the Museum and Library in Stamford. Folder : Butovych, Mykola. Correspondence 1950–1961. (In Ukrainian).
5. Dudnyk, I. (2015, August 10). *Hnizdovskyi (5 maistriv ukraiynskoho shryftovoho styliu)* [Hnizdovskyi (5 masters of the Ukrainian type style)]. Retrieved from <http://cyreading.blogspot.com/2015/08/5.html>. (In Ukrainian).
6. Keivan, I. (1985). 35 lit parts mystsiv u Filadelfiyi [35 years of the artists' work in Philadelphia]. *Notatky z Mystetstva — Notes on Arts*, 25, 61–63. (In Ukrainian).
7. Keivan, I. (1968). Mykhailo Dmytrenko. *Terem*, 3, 5–20. (In Ukrainian).
8. Keivan, I. (1996). *Ukrayynski mystsi poza batkivshchynoyu* [Ukrainian Artists Abroad]. Edmonton ; Montreal. (In Ukrainian).
9. Kots-Hryhorchuk, L. (2011). *Ukrayynska viaz* [Ukrainian viaz]. *Narodoznavchi zoshyty — The Ethnology Notebooks*, 1 (97), 145–154. (In Ukrainian).
10. Mehyk, P. (1972). Do dzherel... [Ad Fontes]. *Notatky z Mystetstva — Notes on Arts*, 12, 5–8. (In Ukrainian).
11. Hordynsky, S. (Introduction) & Veretenchenko, O. (Article and edit.). (1990). *Mykhailo Dmytrenko* [Michael Dmitrenko]. Detroit ; New York : Obyednannia Mystsiv Ukrayintsiv v Amerytsi. (In Ukrainian).
12. Milianych, A. & Honcharenko, P. (1958). *Letter from the Friends of the Ukrainian Bandurists Chorus to Mykola Butovych. Detroit, 1958, June 5*. Archive of the Museum and Library in Stamford. Folder : Butovych, Mykola. Correspondence 1950–1961. (In Ukrainian).
13. Mitchenko, V. (2007). *Estetyka ukraiynskoho rukopysnoho shryftu* [Aesthetics of Ukrainian script type]. Kyiv : Hramota. (In Ukrainian).
14. Novozhenets, H. (2015). *Obrazotvorche mystetstvo ukraiynskoyi diaspory 1940–1970 rokiv : polivariantnist hudozhnioho dosvidu* [Fine Art of the Ukrainian Diaspora of 1940–1970s : Multivariate Art Experience]. Lviv : Kalvaria. (In Ukrainian).
15. Popovych, V. (1974). Robert Lisovskyi [Robert Lisovsky]. In *Avantgarde*, 3–4 (122–123), 211–218. (In Ukrainian).
16. Sichynskyi, V. (1966). *Suchasna ukraiyynska knyzhkova hrafiika* [Contemporary Ukrainian Book Graphics]. *Notatky z Mystetstva — Notes on Arts*, 4, 15–38. (In Ukrainian).
17. Sichynskyi, V. (1943). Yuriy Narbut. [Yuriy Narbut] Krakiv ; Lviv : Ukrayynske vydavnytstvo. (In Ukrainian).
18. Stelmashchuk, H. (2013). *Ukrayynski mystsi u sviti. Materialy do istoriyi ukraiynskoho mystetstva XX stolittia* [Ukrainian Artists in the World. Materials to the History of Ukrainian Art of the 20th Century]. Lviv : Apriori. (In Ukrainian).
19. Fedoruk, O. (2002). *Mykola Butovych: Zhyttia i tvorchist* [Mykola Butovych: Life and Creativity]. Kyiv, New York : Vydavnytstvo M. P. Kotsia. (In Ukrainian).
20. Yatsiv, R. (2015). *Robert Lisovsky (1893–1982) : Duh liniyi* [Robert Lisovsky (1893–1982) : Spirit of a Line]. Z. Lisovskan-Nyzhankivska (article “The word about the father”). Lviv : Apriori. (In Ukrainian).